

**Jornada Internacional de Inteligencia Artificial, Educación e Investigación:
Un Vínculo Necesario para el Siglo XXI. 2025**

Adopción de las Tecnologías Disruptivas en Seguridad Ciudadana

Dra. Nohelia Alfonso

Problema

Enfoque tradicional

- Centrado en medidas físicas
- Incremento de pie de fuerza
- Respuestas reactivas
- Barreras físicas
- Riesgos ocupacionales

Enfoque emergente

- Incorporación de TD
- Conciencia situacional
- Capacidades predictivas
- Tiempos de respuesta

¿Cuáles han sido los avances en la adopción de tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana en los países suramericanos?

Objetivo

Analizar los avances en la adopción de tecnologías disruptivas en seguridad ciudadana en los países suramericanos

Metodología

Revisión documental

Tecnologías Disruptivas en Seguridad Ciudadana

Herramientas Innovadoras que permiten
detectar comportamientos de riesgo en tiempo
real, facilitando una respuesta inmediata

Videovigilancia
pública y privada

Geolocalización y
georreferenciación

Biométricos y
controles de
acceso

(Lechner, 2016)

IA en Seguridad Ciudadana

Principios

Predictibilidad
(anticipar patrones
delictivos)

Prevención
(intervención
temprana)

Protección
(respuesta
eficiente)

(Jaitman & Guerrero, 2022)

Requerimientos

Datos confiables

Infraestructura
tecnológica

Capacitación

(CAF, 2022)

- Sistema de videovigilancia para detectar situaciones potencialmente peligrosas
- Sistema de atención de emergencia que monitorean el área de la denuncia y localización de vehículos para disminuir el tiempo de respuesta
- Creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad para prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos mediante el análisis de redes sociales (ciberpatrullaje) y la dark web

- Sistema integrado de seguridad ciudadana con una central de crisis
- Cámaras de videovigilancia, drones, alarmas comunitarias, patrullas inteligentes habilitadas para rastrear personas y motorizados
- Capacitación en análisis de inteligencia para combatir el narcotráfico, utilizando software especializado para procesar grandes volúmenes de datos e identificar redes delictivas

- Centro de Innovación Cisco en el que convergen todos los sistemas de seguridad del país a través de una plataforma común
- SINESP Ciudadano permite consultar en tiempo real si un vehículo aparece como robado, o clonado. Si al ingresar el número de la placa usted encuentra que el carro fue robado, se activará un botón de llamada a la policía sin que el ciudadano sea identificado.

- Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) revisa patrones delictuales, a partir del Sistema de Análisis de Información Territorial (SAIT) que permite mapear los delitos, buscar vehículos robados, personas prófugas y desaparecidas mediante análisis de datos

- Cuadrantes App identifica el cuadrante o área en la que esté ubicado y lo conecta de manera inmediata con el teléfono de los policías a cargo, sin siquiera tener que marcar el número
- Diplomado en IA en la India, que aborda técnicas preventivas del delito, analítica de datos e inteligencia predictiva, alineándose con estándares internacionales en el uso de IA para la SC

-Servicio Integrado de Seguridad (SIS) es una plataforma tecnológica que articula los servicios de videovigilancia, botones de pánico, alarmas comunitarias, recepción y despachos de atención a emergencia

-Plataforma México implementa tareas de prevención, investigación e inteligencia integrada y analizada a través de las TICs para la toma de decisiones.
-App permite enviar mensajes de voz, videos o imágenes para reportar algún delito de manera anónima. -Mí policía K8 permite obtener información acerca del agente más cercano, ubicación de vehículos y multas

-Uso de alcoholímetros, pistolas radar en carreteras y GPS para ubicación y monitoreo de vehículos
-Datapol permite escanear información y verificar si la persona posee alguna orden de detención pendiente.
-Plataforma con Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Ciberseguridad

-Registro en línea de ubicación de vehículos, carga de combustible y consumo, control informático, minuto a minuto. -Cámara de videovigilancia.
-Sistema de Gestión de Seguridad Pública, mapa de calor de las zonas problemáticas, interconexión con organismos de seguridad del Mercosur, que habilita la detección de vehículos robados fuera de frontera, personas o armas requeridas.

-Ven911 sistema de respuesta inmediata unificado que articula con los organismos de seguridad, salud y riesgo, para responder de manera oportuna ante hechos delictivos, emergencias, incendios, inundaciones, accidentes viales o cualquier incidencia que se presente
-Mapeo y triangulación de llamadas telefónicas. -Drones y cámaras de videovigilancia
-App Cuadrantes de Paz, que contacta con el organismo de seguridad más cercano a su ubicación, permite el envío de mensaje de texto, audios, imágenes y videos.

Robots policía

Argentina, en la que el gobierno de Santiago del Estero (2023) presentó recientemente dos robots cuadrúpedos, llamados Cabo Lugones, para intervenir en situaciones de riesgo, como incendios y derrumbes, detectar gases peligrosos y otras amenazas

El grupo de operaciones especiales de carabineros de Chile incorporó un robot Icor Caliber Flex desactivador de artefactos explosivos

En México, la Policía de Zapopan del estado de Jalisco incorporó dos perros robots de nombre Los Perrones, que serán utilizados para labores de vigilancia, inspección, búsqueda y rescate.

Conclusiones

Los avances de la tecnología disruptiva en los países suramericanos, es desigual, e incipiente

Las amenazas a la seguridad ciudadana son cada vez más sofisticadas y transnacionales, y se manifiestan diversas formas de ciberdelincuencia emergiendo nuevos tipos y modos operandi de ciberdelitos.

La implementación de tecnologías disruptivas en el ámbito securitario requiere la adquisición de nuevas competencias, colaboración interinstitucional e integración de sistemas para aprovechar al máximo el potencial de estas

No se conoce con exactitud, cuales cuerpos policiales en el mundo, los han incorporado a sus filas, si aun los mantienen, si han incrementado su número y funciones, cifras de casos resueltos, o delitos frustrados, que reflejen como ha impactado el índice delictivo la incorporación de los robots policía

